

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047825>

UYUSHMAGAN YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH

Ozoda Abdusattarovna Abdugaffarova

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Boshqaruv Akademiyasi ilmiy izlanuvchisi

ozodaabdugaffarova@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada yoshlarni ijtimoiy faolligini oshirishda tizimli yondashuvlarni, ta’lim va tarbiyani to’g’ri yo’naltirish masalalari tahlil etilgan. Uyushmagan yoshlarni vatanga bo’lgan muhabbatini, atrofda bo’layotgan voqea-hodisalarga dahildorlik hissini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotda o’z o’rnilarini topishda davlat, nodavlat tashkilotlari, ta’lim tashkilotlarining o’rni va ahamiyati tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlarni ijtimoiy faolligi, uyushmagan yoshlar, tafakkur madaniyati, g’oyaviy-mafkuraviy tarbiyalash, tizim, yoshlar bandligi.*

***Abstract:** The article analyzes the issues of systemic approaches to increasing the social activity of young people, as well as the correct direction of education and upbringing. The role and importance of state, public organizations, educational organizations in the formation of love for their homeland in unorganized youth, a sense of involvement in the events happening around them, and the search for their place in public life are analyzed.*

***Key words:** youth social activity, unorganized youth, culture of thought, ideological education, system, youth employment.*

KIRISH(ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION).

XX asr oxiriga kelib xalqimiz taqdirida butunlay yangi tarixiy davr boshlandi. Tarix tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davrda, qaysi davlatda, qanday tuzumda bo'lishidan qat'i nazar barkamol avlodni yetuk insonlar etib tarbiyalash, birinchi navbatdagi ustuvor vazifa bo'lib hisoblangan.

Inson shaxsini, uning yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish, yosh avlodni boy madaniy merosimiz hamda tarixiy qadriyatlarimizga hurmat, mustaqil vatanimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash barchamizning oldimizda turgan muhim vazifalardan biridir. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar qatorida uyushmagan yoshlar bilan ishlash, bu qatlamini o'rganish, ularni birlashtirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib turibdi.

Bugungi kunda O'zbekiston aholisi 37,5 milliondan oshgan bo'lsa, shularning 10 milliondan ortig'i yoshlar, bu o'n million yoshlarning deyarli yarmidan ko'prog'ini uyushmagan yoshlar tashkil qiladi. Uyushmagan yoshlar ayni bir vaqtda biror-bir kasb-hunar yoki ta'limning ma'lum bir qismida faoliyat olib bormayotgan, oliy yoki o'rta maxsus ma'lumga ham ega bo'lmagan, tayinli ish bilan ta'minlan-magan yoshlar tushuniladi. Bizning jamiyatimizda bu qatlamning yosh guruhlari o'rtacha 19-24 hamda 26-30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil qilmoqda. Birinchi guruh yoshlari asosan o'rta-maxsus ta'lim bitiruvchilari bo'lib, ular kollejlarda hamda akademik litseylarni tugatib, yo oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirishadi, yoki o'z sohasi bo'yicha ish berayotgan idora va tashkilotlar bilan shartnoma tuzib ishga qabul qilinadilar, lekin ularning barchasi ham ishda qolib, uni davom ettirishmaydi. Ularning ko'pchiligi o'ziga mos ish topa olmaganidan horijga ish izlab ketayotgani hamda u yerda pul topish uchun boshqa davlatlarda ishga bormoqdalar. Hozirgi paytda radio, televideniya qulog'imizga chalinayotgan ba'zi bir davlatlarda sodir bo'layotgan voqealarning ijrochilar aynan mana shunday mo'may va oson pul topish uchun xorijga ketganlardan chiqayotgani yoki yovuz kuchlarning tinchlik-osoyishtalikni yo'q qilishga urinishlari ularning quruq va'da - aldoviga uchib, ma'naviy asir bo'lib qolgan,

jamiyatda o'z o'rnini topa olmay yurgan xuddi shunday shaxslardan kelib chiqayotganiligi, hayotning o'zi bu dolzarb mavzuni oldimizga ko'ndalang qo'yayotganining yaqqol isboti bo'la oladi. Bunday holatga asosiy sabab, birinchi navbatda hali saviyasi sust bo'lgan ota-onalarni hamda ularning farzandlariga berayotgan tarbiyasini ko'rsatishimiz mumkin. Ba'zi odamlarimizdagi hali-hanuz saqlanib qolayotgan eskicha fikrlash va qoloq dunyoqarash bu muammoning asosiy omilidir[2].

Uyushmagan yoshlar deganda biror joyda ishlamaydigan, o'qimaydigan, tayin bir mashg'ulotga ega bo'lmagan, salbiy ta'sirlarga beriluvchi yoshlar nazarda tutilib, yoshlar o'rtasida turli jinoyatlarning sodir etilishi, diniy ekstremistik oqimlarga, terrorchi guruxlarga qo'shib qolish holatlari ayni mana shu ijtimoiy guruhga taalluqli fuqarolar o'rtasida ancha yuqoridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS).

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarning bandligiga ko'maklashish hamda ularni doimiy ish bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2023-yil 26-apreldagi 61-son qaroriga asosan yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan.

Mamlakatimizda sog'lom avlodni tarbiyalashga qaratilayotgan doimiy e'tibor, yoshlarga oid davlat siyosati xalqimiz qalbidan chuqur joy olib kelmoqda. Bu boradagi har bir qadam odamlarning quvonchiga sazovor bo'lmoqda. Bugun keng ko'lamli sohaga, umummilliy harakatga aylangan bu islohotning tamal toshi mustaqilligimizning dastlabki kunlaridayoq qo'yilgan[3].

Bugungi tez o'zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko'rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G'arazli kuchlar sodda, g'o'r bolalarni o'z ota-onasiga, o'z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo'lmoqda, - deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev, - Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-kuy bu masalada hushyorlik va ogohlikni

yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak. Bu borada uyushmagan yoshlar bilan ishlashga alohida e‘tibor qaratishimiz zarur[1].

Ushbu fikrlar Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 4-dekabrda Prezident bo‘lib saylangach, 7-dekabrda tantanali marosimda ta’kidlangan edi.

Bu borada 2024-yil 12-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev Xavfsizlik kengashi-ning kengaytirilgan yig‘ilishida o‘z fikrlarini berib o‘tdi, ayniqsa, “Globalashuv jarayonlari hamda odamlar, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongi uchun kurash kuchayib borayotgan hozirgi o‘ta murakkab sharoitda harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyaning o‘rni va ahamiyati tobora ortib borayotgani alohida ta’kidlandi. “Bugungi kunda har birimiz amalda Vatan himoyachisi bo‘lishimiz, yoshlarimizni ham shu ruhda kamol toptirishimiz zarur”, - deb ta’kidladi Prezidentimiz. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tizimini qayta ko‘rib chiqish yuzasidan tegishli mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. Navqiron avlod vakillarining yurtimizdagi islohotlar jarayonidagi ishtirokini oshirish, ular o‘z intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun sharoitlar yaratish muhimligiga e‘tibor qaratdi”.

Jamiyat hayotining turli sohalarida faoliyat olib boruvchi yoshlar o‘rtasida ta’lim-tarbiyaviy ishlarni olib borishda davlat va nodavlat tashkilotlari, ta’lim va tarbiya muassasalarining birgalikdagi ilmiy, ijodiy faoliyatlari talab qilinadigan bo‘lsa, uyushmagan yoshlar bilan olib boriladigan ishlarni tizimli tashkil etishda uyushmagan yoshlar ijtimoiy qatlamini ilmiy nazariy o‘rganish, ularni kasb-hunarga o‘rgatish, qayta tayyorlash va bandligini ta’minlash, davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorligini takomillashtirish, uyushmagan yoshlar bilan olib boriladigan ishlar samaradorligini oshirish, uyushmagan yoshlarni g‘oyaviy-mafkuraviy tarbiyalash masalalariga katta e‘tibor qaratiladi[6].

Yoshlarda yangicha tafakkur madaniyatini shakllantirish jamiyatimiz hayotida vujudga kelgan bir qator vazifalarni hal etishni koʻzda tutadi. Eng avvalo mamlakatimizda bozor munosabatlari jadal shakllanishi sharoitida yoshlarimiz ongida unga mos iqtisodiy tafakkurni shakllantirish talab qilinadi. Ikkinchidan, yoshlarimiz ongida hozirgi zamon fan-texnikasi va texnologiyasi yutuqlarini egallash zarurligi shakllantiriladi. Uchinchidan, demokratik qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirish ham amaliy ahamiyatga ega boʻlib, demokratik qadriyatlarni egallash ularni mustaqil fikrlashga, jamiyatda oʻz oʻrnini topishiga, oʻz-oʻzini anglashi va erkin faoliyat koʻrsatishlariga imkon beradi. Toʻrtinchidan, vatanparvarlik, xalqparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida yoshlar ongi va dunyoqarashini shakllantirish masalasiga asosiy eʼtibor qaratiladi. Beshinchidan, fidoiyluk tuygʻusini yoshlarimiz ongi-tafakkurida mustahkam shakllantirish milliy rivojlanish uchun zarur omil sifatida eʼtirof etiladi. Fidoiyluk bu Vatan ravnaqi yoʻlida vijdonan mehnat qilish, shu bilan birgalikda u moddiy va maʼnaviy boyliklarni asrab-avaylash, ularni keyingi avlodlarga yetkazib berilishi bilan ham bogʻliqdir[3].

Yoshlarda yangicha tafakkur madaniyatini shakllantirishning zarurligi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maʼruzalari, nutqlari va asarlarida ham doimo eʼtibor qaratilib kelinayotgan masalalardan biri boʻlib, - Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega boʻlgan masala hisoblanadi, - deb taʼkidlaydi Prezident.

NATIJALAR(PEZYJIBTATY/RESULTS).

Bugungi kunda Oʻzbekistonda jamiyat hayotining turli sohalarida faoliyat olib borayotgan yoshlar va shu bilan birgalikda uyushmagan yoshlar bilan olib borilayotgan ishlarni tizimli tashkil etishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Yoshlarni faollashtirish, ularning tashabbuskorligini oshirish yoshlar tarbiyasiga ijodiy tarzda yondashish, tarbiya jarayonining oʻzini tizimli ravishda tashkil qilishni talab qilmoqda. Tizim atamasi “oʻzaro bogʻlangan va belgilangan yaxlitlik, birlik”ni tashkil qiladigan qismlar

yoki ko'pgina elementlardan tashkil topgan bir butunlikni bildiradi. Boshqarish tizimi boshqariladigan ob'ekt, boshqaruvchi organ va ijro organidan iborat bo'lib, jamiyat hayotining turli sohalarida faoliyat olib borayotgan va uyushmagan yoshlar bilan olib borilayotgan ishlarni tizimli tashkil etishning eng muhim vazifalari - yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni Vatanga muhabbat, yurtga sadoqat ruhida ulg'ayishlariga ko'maklashish, yoshlar o'rtasida iqtidorli va iste'dodlilarini izlab topish va ularni qo'llab quvvatlash, aqlan yetuk va jismonan baquvvat bo'lib kamol topishlarini tashkillashtirish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sport musobaqalariga ommaviy jalb etish kabilardan iboratdir[7].

Bugungi kunda yoshlarni tarbiyalashda birinchi o'ringa yangi texnika, texnologiya va fan yutuqlarini o'zlashtirish qo'yilmoqda. Xorijiy tillarni, yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish, bu omillarni tadbirkorlik va ishbilarmonlik bilan uyg'unlashtirish, ularning birligiga erishish O'zbekiston oldida turgan asosiy vazifani - zamonamizning rivojlangan davlatlaridan biri bo'lish vazifasini amalga oshirishni tezlashtiradi.

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION).

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda yoshlarni tarbiyalashda birinchi o'ringa ularning turli tillarni bilishi, kompyuter texnikasini mukammal egallashi, yangi texnika, texnologiya va fan yutuqlarini o'zlashtirishi muhim vazifa sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda. Bu omillarni tadbirkorlik va ularning birligiga erishish O'zbekiston oldida turgan asosiy vazifani - zamonamizning rivojlangan davlatlaridan biri bo'lish vazifasini amalga oshirishni tezlashtiradi[5].

Uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat ruhida ulg'ayishlariga ko'maklashish, ular o'rtasida iqtidorli va iste'dodlilarini izlab topish va ularni qo'llab-quvvatlash, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, turli sport musobaqalariga keng jalb etish har birimizning maqsad va vazifalarimiz hisoblanadi.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Ushbu maqsadni amalga oshirishda jamiyatdagi barcha fuqarolar, eng avvalo jamiyatdagi eng faol, izlanuvchan, ishbilarmon va tadbirkor ijtimoiy qatlam bo'lgan yoshlar, shu bilan birgalikda uyushmagan yoshlar bilan olib boriladigan ishlarni tizimli ravishda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada keng jamoatchilikning hamkorligiga tayanish, qolaversa, sohaga doir qonunchilikni zamon talablariga muvofiq tarzda takomillashtirish asosida bu toifa yoshlarning sonini kamaytirish, ular tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlariga bayram tabrigi. <https://uza.uz/posts/57521>
2. Maxmudov T. Mustaqillik va ma'naviyat. Toshkent, Sharq, 2001, 120 bet.
3. Ismoilov T.I. O'zbekistonda uyushmagan yoshlarning ijtimoiy faolligi [monografiya]. - T., 2021
4. Murodov A. Uyushmagan yoshlar tushunchasi va uning kriminologik tavsifi. <https://api.moiti.uz/media/book>
5. Jurayev B.T. Sotsialno-duhovnoye razvitiye studentov //Rossiya-Uzbekistan. Международные образовательные и социально-культурные технологии: вектор развitiya. - 2019. – S. 22-23.
6. Amonov M.N. Ijtimoiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga qaratilgan jarayon mazmuni //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-1 (107). - С. 40-43.
7. Yangi O'zbekiston gazetasi - № 9 (1070) 2024-y. 13-yanvar. 1-bet.